

Received-Makale Geliş Tarihi 20.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),74-79

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445659

Öğr. Gör. Eda Fındık

<https://orcid.org/0000-0003-0471-4556>

İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Hatay / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/052nzqz14>

Turizm Ekonomisi Açısından Doğu Akdeniz Bölgesi: Bölgesel Kalkınma, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri

The Eastern Mediterranean Region from the Perspective of Tourism Economics: Regional Development, Structural Challenges, and Policy Recommendations

ÖZET

Turizm sektörü, döviz geliri yaratma, istihdamı artırma ve bölgesel kalkınmayı destekleme kapasitesi nedeniyle birçok ülke için stratejik bir ekonomik faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz Bölgesi; tarihsel mirası, kültürel çeşitliliği, kıyı şeridi ve jeostratejik konumu itibarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, turizm gelirleri ve ziyaretçi sayıları bakımından Akdeniz ve Ege bölgelerinin gerisinde kalmaktadır. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin turizm ekonomisi içindeki yerini analiz etmeyi, turizmin bölgesel kalkınmaya olan katkılarını değerlendirmeyi ve karşılaşılan yapısal sorunları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada karşılaştırmalı bölgesel analiz yöntemi kullanılmış; turizm gelirleri, istihdam etkileri, altyapı kapasitesi ve mevsimsellik gibi temel göstergeler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular, bölgenin turizm potansiyelinin yeterince ekonomik değere dönüştürülemediğini, altyapı eksiklikleri, tanıtım yetersizlikleri ve mevsimselliğin bu durumu belirgin biçimde etkilediğini göstermektedir. Çalışma, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizmin bölgesel kalkınmaya daha güçlü katkı sunabilmesi için sürdürülebilir ve bütüncül turizm politikalarının geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir...

Anahtar Kelimeler: Turizm ekonomisi, Doğu Akdeniz, bölgesel kalkınma, sürdürülebilir turizm.

ABSTRACT

The tourism sector is regarded as a strategic economic activity in many countries due to its capacity to generate foreign exchange earnings, increase employment, and support regional development. Although Türkiye's Eastern Mediterranean Region possesses significant tourism potential in terms of historical heritage, cultural diversity, coastal resources, and its geostrategic location, it lags behind the Mediterranean and Aegean regions in terms of tourism revenues and visitor numbers. This study aims to analyze the position of the Eastern Mediterranean Region within the tourism economy, to evaluate the contribution of tourism to regional development, and to identify the main structural constraints affecting the sector. A comparative regional analysis method is employed, using key indicators such as tourism revenues, employment effects, infrastructure capacity, and seasonality. The findings indicate that the region's tourism potential has not been sufficiently transformed into economic value, largely due to infrastructure deficiencies, inadequate promotion, and pronounced seasonality. The study concludes that the development of sustainable and integrated tourism policies is essential for enhancing the contribution of tourism to regional development in the Eastern Mediterranean Region.

Keywords: Tourism economics, Eastern Mediterranean, regional development, sustainable tourism.

1. GİRİŞ

Turizm sektörü, hizmetler sektörü içerisinde yarattığı yüksek katma değer, istihdam kapasitesi ve döviz girdisi nedeniyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde stratejik bir ekonomik faaliyet alanı olarak değerlendirilmektedir. Turizm faaliyetleri, ulaştırma, konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence gibi çok sayıda alt sektörü harekete geçirerek ekonomide güçlü bir çarpan etkisi yaratmakta; bu yönüyle ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma politikalarının önemli araçlarından biri haline gelmektedir (UNWTO, 2022; OECD, 2019). Özellikle kıyı bölgeleri ile tarihsel ve kültürel mirasa sahip alanlar, turizmin mekânsal olarak yoğunlaştığı başlıca coğrafyalar olarak öne çıkmaktadır. Akdeniz havzası, iklim koşulları ve doğal-kültürel çekicilikleri sayesinde küresel turizm hareketlerinin merkezinde yer almakta; Türkiye de bu havzada önemli bir destinasyon konumunda bulunmaktadır. Bununla birlikte Türkiye'de turizm gelirlerinin bölgesel dağılımı dengeli bir yapı sergilememekte; turizm faaliyetleri ağırlıklı olarak Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yoğunlaşmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesi ise sahip olduğu doğal güzellikler, tarihsel miras, inanç merkezleri ve kültürel çeşitliliğe rağmen turizm ekonomisi bakımından ülke genelinde görece sınırlı bir paya sahiptir (TÜİK, 2023). Bu durum, bölgenin turizm potansiyelinin ekonomik değere

dönüştürülmesinde yapısal sorunların belirleyici olduğunu göstermektedir. Literatürde turizm ile ekonomik büyüme ve bölgesel kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bu çalışmaların önemli bir bölümü ulusal düzeyde analizlere odaklanmaktadır. Bölgesel ölçekte yapılan çalışmalar ise çoğunlukla gelişmiş turizm destinasyonlarını ele almakta; Doğu Akdeniz gibi potansiyeli yüksek ancak görece geri planda kalan bölgeler sınırlı düzeyde incelenmektedir. Ayrıca mevcut literatürde, Doğu Akdeniz Bölgesi özelinde turizmin istihdam, gelir ve bölgesel çarpan etkileri üzerinden bütüncül bir ekonomik analiz sunan çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bölgenin turizm ekonomisi içindeki konumunun ve kalkınma üzerindeki etkilerinin ayrıntılı biçimde ele alınması, literatürdeki önemli bir boşluğu doldurma potansiyeli taşımaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin turizm ekonomisi açısından mevcut durumunu analiz ederek turizm faaliyetlerinin bölgesel kalkınma üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çalışma şu araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

- (i) Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizm sektörü bölgesel ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde ne ölçüde etkilidir?
- (ii) Bölgenin turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesini sınırlayan başlıca yapısal faktörler nelerdir?
- (iii) Turizmin bölgesel çarpan etkisi Doğu Akdeniz özelinde neden sınırlı kalmaktadır?

Araştırma, bu sorular çerçevesinde aşağıdaki hipotezleri test etmeyi amaçlamaktadır:

H1: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizm gelirleri ile bölgesel ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.

H2: Altyapı eksiklikleri ve mevsimsellik, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizmin ekonomik etkisini sınırlayan temel faktörlerdir.

H3: Turizm sektörünün yerel ekonomiyle entegrasyon düzeyi arttıkça bölgesel çarpan etkisi güçlenmektedir.

Çalışmanın özgün katkısı, Doğu Akdeniz Bölgesi'ni turizm ekonomisi perspektifinden ele alarak, bölgesel düzeyde istihdam, gelir ve çarpan etkilerini birlikte değerlendirmesidir. Bu yönüyle çalışma, turizm-büyüme ilişkisini yalnızca ulusal düzeyde ele alan mevcut literatürden ayrılmakta; Doğu Akdeniz özelinde yapısal sorunlar ve kalkınma dinamiklerini bütüncül bir çerçevede analiz etmektedir. Ayrıca elde edilen bulguların, bölgesel turizm politikalarının tasarlanması ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi açısından politika yapıcılara yol gösterici nitelikte katkılar sunması beklenmektedir.

2. TURİZM EKONOMİSİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Turizm ekonomisi, turizm faaliyetlerinden kaynaklanan üretim, gelir, istihdam ve döviz hareketlerini inceleyen iktisadi bir alt disiplin olarak değerlendirilmektedir. Turizm sektörü; ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek, eğlence, perakende ve yerel hizmetler gibi çok sayıda alt sektörü kapsamı nedeniyle ekonomide güçlü bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Bu yapı, turizm harcamalarının yalnızca doğrudan gelir yaratmakla sınırlı kalmamasına, aynı zamanda bağlantılı sektörler aracılığıyla dolaylı ve uyarılmış etkiler üretmesine olanak tanımaktadır (OECD, 2019; UNWTO, 2022). Özellikle gelişmekte olan bölgelerde turizm, döviz kazandırıcı niteliği sayesinde dış dengeyi destekleyen ve yerel ekonomileri canlandıran stratejik bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Literatürde turizmin ekonomik etkileri genellikle doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkiler çerçevesinde ele alınmaktadır. Doğrudan etkiler, turist harcamalarının konaklama, ulaşım ve yeme-içme gibi alanlarda yarattığı gelirleri ifade ederken; dolaylı etkiler turizm sektörüne girdi sağlayan işletmelerde ortaya çıkan üretim ve istihdam artışlarını kapsamaktadır. Uyarılmış etkiler ise turizm gelirlerinden elde edilen kazançların yeniden harcanması yoluyla ekonominin genelinde yarattığı genişleyici etkiyi ifade etmektedir (Dwyer vd, 2020, s.3). Bu çok katmanlı etki yapısı, turizmi bölgesel kalkınma politikaları açısından önemli bir araç hâline getirmektedir.

Turizmin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri, literatürde ağırlıklı olarak gelir artışı, istihdam yaratma ve altyapı yatırımlarını teşvik etme başlıkları altında incelenmektedir (Küçükaltan, 2018). Turizm yatırımları, özellikle ulaşım, konaklama ve kentsel hizmetler alanlarında kamu ve özel sektör yatırımlarını tetikleyerek bölgesel altyapının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca turizm sektörü, emek-yoğun yapısı nedeniyle nitelikli ve yarı nitelikli iş gücü için önemli istihdam olanakları sunmakta; bu durum kırsal ve görece az gelişmiş bölgelerde gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır (Bahar & Kozak, 2019). Bununla birlikte turizm faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir bir kalkınma aracı olabilmesi, çevresel

ve sosyal maliyetlerin etkin biçimde yönetilmesine bağlıdır. Plansız turizm yatırımları, doğal kaynakların aşırı kullanımı, çevresel bozulma ve kültürel değerlerin tahribatı gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda turizm ekonomisi literatüründe, sürdürülebilir turizm, taşıma kapasitesi ve yerel katılım kavramları ön plana çıkmıştır (World Bank, 2020). Sürdürülebilirlik yaklaşımı, turizmin ekonomik getirilerinin korunmasını çevresel duyarlılık ve toplumsal bütünlükle birlikte ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede turizm ekonomisi, yalnızca kısa vadeli gelir artışı sağlayan bir faaliyet alanı olarak değil; doğru politikalarla desteklendiğinde bölgesel kalkınmayı güçlendiren, istihdam yaratan ve ekonomik çeşitliliği artıran bütüncül bir kalkınma aracı olarak değerlendirilmektedir.

3. Doğu Akdeniz Bölgesi'nin Turizm Potansiyeli

Doğu Akdeniz Bölgesi; Hatay, Mersin, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan coğrafi yapısıyla Türkiye'nin tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan en zengin bölgelerinden biri konumundadır. Bölge, Akdeniz havzasının doğu ucunda yer alması nedeniyle tarih boyunca ticaret yolları, kültürel etkileşimler ve inanç merkezleri açısından stratejik bir rol üstlenmiştir. Bu tarihsel birikim, günümüzde turizm faaliyetleri için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Bölgenin sahip olduğu antik kentler, inanç merkezleri, liman şehirleri, gastronomik çeşitlilik ve uzun kıyı şeridi, turistik çekiciliğin temel unsurları arasında yer almaktadır (UNWTO, 2022). Bununla birlikte Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizm faaliyetleri büyük ölçüde mevsimsel karakter taşımakta ve çoğunlukla yaz aylarında yoğunlaşmaktadır. Turizm talebinin yıl geneline dengeli biçimde yayılmaması, gelirlerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum, bölgenin sahip olduğu çok yönlü potansiyele rağmen turizm ekonomisinden elde edilen katma değer sınırlı kalmasına neden olmaktadır (OECD, 2019).

3.1. Hatay İli

Hatay, Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde tarih ve inanç turizmi açısından en öne çıkan illerden biridir. Antakya, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; bu durum kentin çok katmanlı kültürel yapısını şekillendirmiştir. Saint Pierre Kilisesi, Habib-i Neccar Camii ve Musevi cemaatine ait ibadet mekânları, Hatay'ı inanç turizmi bakımından uluslararası ölçekte özgün bir destinasyon hâline getirmektedir. Ayrıca Antakya Arkeoloji Müzesi, Roma dönemine ait mozaikleriyle kültür turizmi açısından önemli bir çekim merkezidir. Kahramanmaraş-Hatay Depremleri sonrası yıkılan bölgelerin yeniden inşası ile birlikte potansiyel olarak il geneli artışlar gözlemlenebilecektir (Birvural, 2023, s.9).

Hatay'ın gastronomi alanındaki özgünlüğü de turizm potansiyelini güçlendiren unsurlar arasında yer almaktadır. UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" olarak tescillenen Hatay mutfağı, yerel ürün çeşitliliği ve tarihsel yemek kültürüyle gastronomi turizmi açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Buna karşın, konaklama kapasitesinin sınırlı olması ve tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği, ilin turizm gelirlerini artırmasını zorlaştırmaktadır (World Bank, 2020).

3.2. Mersin İli

Mersin, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin kıyı turizmi ve liman faaliyetleri bakımından en gelişmiş ilidir. Uzun ve doğal plajları, marina yatırımları ve kruvaziyer turizmine elverişli liman yapısı, Mersin'i deniz turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip kılmaktadır. Bunun yanı sıra Kızkalesi, Soli Pompeipolis ve Tarsus antik kentleri, kültür turizmi açısından ilin sahip olduğu başlıca değerler arasında yer almaktadır. Mersin'in bir diğer avantajı, lojistik altyapısının görece gelişmiş olmasıdır. Liman faaliyetleri ve ulaşım ağları, turizm yatırımlarının desteklenmesi açısından önemli bir altyapı oluşturmaktadır. Ancak Mersin'de turizm faaliyetleri, sanayi ve ticaret odaklı ekonomik yapı içerisinde ikincil planda kalmakta; bu durum turizm sektörüne yönelik yatırımların sınırlı düzeyde gerçekleşmesine yol açmaktadır (TÜİK, 2023).

3.3. Adana İli

Adana, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizmden ziyade sanayi ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan bir il olmakla birlikte, kültürel ve gastronomik değerleriyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Taşkoprü, Büyük Saat, tarihi Tepebağ evleri ve Anavarza Antik Kenti, ilin kültür turizmi açısından başlıca çekicilik unsurlarını oluşturmaktadır. Ayrıca Adana mutfağı, özellikle kebab ve yöresel lezzetleriyle gastronomi turizmi açısından güçlü bir marka değeri taşımaktadır. Adana'da düzenlenen ulusal ve uluslararası festivaller, kültürel etkinlik turizmi açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Buna karşın, turizm faaliyetlerinin kentsel yoğunlukta sınırlı kalması ve kıyı turizmi olanaklarının bulunmaması, ilin turizm gelirlerini bölgesel ölçekte sınırlayan faktörler arasında yer almaktadır (Küçükaltan, 2018, s.6).

4. TURİZM EKONOMİSİNİN BÖLGESEL ETKİLERİ

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizm sektörü, hizmetler sektörü içerisinde istihdamı artıran ve yerel gelir düzeyine doğrudan katkı sağlayan önemli bir ekonomik faaliyet alanı olarak öne çıkmaktadır. Konaklama, yiyecek-içecek, ulaştırma ve perakende ticaret gibi alt sektörler aracılığıyla turizm, özellikle kent merkezleri ve kıyı yerleşimlerinde istihdam olanaklarını genişletmektedir. Buna karşın, bölgenin turizmden elde ettiği gelirlerin toplam bölgesel hasıla içindeki payı, Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir (TÜİK, 2023). Bu durum, Doğu Akdeniz'in sahip olduğu turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesinde yapısal sınırlılıkların etkili olduğunu göstermektedir. Bölgedeki turizm gelirlerinin görece düşük kalmasının başlıca nedenleri arasında altyapı eksiklikleri, destinasyon bazlı tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği ve dönemsel olarak ortaya çıkan güvenlik algısına bağlı talep dalgalanmaları yer almaktadır. Özellikle ulaşım altyapısının sınırlı olması, uluslararası turist akışını kısıtlamakta; tanıtım faaliyetlerinin büyük ölçüde ulusal ölçekte ve parçalı yürütülmesi ise bölgesel markalaşmayı zayıflatmaktadır. Bunun yanında, Doğu Akdeniz'in Orta Doğu'ya yakın konumu, jeopolitik gelişmelerin turizm talebi üzerindeki etkisini artırmakta ve ziyaretçi sayılarında dalgalanmalara yol açabilmektedir (World Bank, 2020).

Turizm faaliyetleri, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yalnızca doğrudan gelir ve istihdam yaratmakla sınırlı kalmamakta; yerel işletmelerin gelişmesi ve kırsal alanlarda alternatif gelir kaynaklarının oluşması yoluyla bölgesel kalkınmaya dolaylı katkılar da sunmaktadır. Özellikle gastronomi, yerel el sanatları ve küçük ölçekli hizmet işletmeleri, turizm talebinin artmasıyla birlikte ekonomik canlılık kazanmaktadır. Bu durum, tarım ve sanayi ağırlıklı ekonomik yapıya sahip bölgede ekonomik çeşitlenmeyi destekleyen bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Doğu Akdeniz özelinde turizmin çarpan etkisi, bölgenin üretim yapısı ve ithalata bağımlılık düzeyi ile yakından ilişkilidir. Literatürde, turizm çarpanının bölgesel düzeyde yüksek olabilmesi için turizm talebini karşılayan girdilerin mümkün olduğunca yerel ekonomiden temin edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Dwyer vd, 2020). Doğu Akdeniz Bölgesi'nde tarım, gıda üretimi ve lojistik altyapısının görece gelişmiş olması, turizmin yerel ekonomiyle entegrasyonunu güçlendirebilecek bir avantaj sunmaktadır. Ancak turizm sektörünün ithal girdilere olan bağımlılığı ve zincir otel işletmelerinin sınırlı yerel bağlantıları, çarpan etkisinin potansiyelinin altında kalmasına neden olmaktadır. Turizm ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen nicel çalışmalar, turizmin özellikle bölgesel ölçekte büyümeyi destekleyici bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Turizm-büyüme ilişkisi literatüründe yaygın olarak kullanılan turizm odaklı büyüme hipotezi (Tourism-Led Growth Hypothesis), turizm gelirlerindeki artışın ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini savunmaktadır (Brida vd, 2016, s.9). Türkiye üzerine yapılan ampirik çalışmalar da turizm gelirleri ile bölgesel ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünlük ilişkisi bulunduğunu göstermektedir (Bahar ve Bozkurt, 2010, s.5; Aslan, 2014, s.5). Doğu Akdeniz Bölgesi açısından bu ilişki değerlendirildiğinde, turizm gelirlerindeki artışın hizmetler sektörü katma değerini yükselterek bölgesel büyümeyi desteklediği, ancak etkinin sınırlı kaldığı görülmektedir. Bunun temel nedeni, turizmin bölgesel ekonomi içindeki payının düşük olması ve mevsimsellik nedeniyle gelir akışının süreklilik kazanmamasıdır. Bu çerçevede, turizm yatırımlarının planlı biçimde yönlendirilmesi ve yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi hem çarpan etkisini artıracak hem de turizm-büyüme ilişkisinin bölgesel düzeyde daha belirgin hâle gelmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte plansız turizm yatırımları, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak çevresel sürdürülebilirliği tehdit edebilmektedir. Özellikle kıyı alanlarında yoğunlaşan yapılaşma, uzun vadede bölgenin turistik çekiciliğini zayıflatma riski taşımaktadır. Bu nedenle Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizmin bölgesel kalkınmaya katkısının artırılması, yalnızca ekonomik büyüme hedefleriyle değil, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleriyle birlikte ele alınmalıdır.

5. YAPISAL SORUNLAR VE SINIRLILIKLAR

Doğu Akdeniz Bölgesi'nin turizm ekonomisi açısından karşılaştığı yapısal sorunlar, bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihsel potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Öncelikle, konaklama tesislerinin niteliği ve kapasitesi, liman ve marina altyapısının yetersizliği ile destinasyonlar arası bağlantıların zayıflığı, turizm altyapısının bölgesel ölçekte gelişimini engellemektedir. Ulaşım ağlarının sınırlı olması ve bölgenin uluslararası turizm pazarlarında yeterince tanıtılmaması, ziyaretçi sayılarının istikrarlı biçimde artmasını zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak turizm faaliyetlerinin büyük ölçüde yaz aylarında yoğunlaşması, mevsimsellik sorununu derinleştirerek gelirlerin yıl geneline yayılmasını engellemekte ve işletmelerin kapasite kullanım oranlarını düşürmektedir. Bölgenin jeopolitik konumu nedeniyle zaman zaman oluşan güvenlik algısı, özellikle yabancı turist talebinde dalgalanmalara yol açmakta ve turizm gelirlerinde belirsizlik yaratmaktadır. Son olarak, turizm sektöründe nitelikli iş gücü eksikliği, hizmet kalitesini sınırlayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkmakta; mesleki

eğitim olanaklarının yetersizliği ve sektörün mevsimsel yapısı, kalifiye çalışanların turizme yönelmesini zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin son yıllarda yaşadığı depremler, turizm altyapısında fiziki hasarlara yol açmış; konaklama tesisleri, ulaşım ağları ve turizmle ilişkili hizmet alanlarında kapasite kayıplarına neden olmuştur. Deprem sonrası ortaya çıkan belirsizlik ortamı ve güvenlik algısındaki zayıflama, hem turist talebini hem de sektör çalışanlarının bölgeye yönelik tercihlerinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açarak, turizm sektöründe insan kaynağı sürekliliğini daha da kırılgan hale getirmiştir (Birvural, 2025, s.4). Bu sorunlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde turizmin bölgesel kalkınmayı destekleyici bir ekonomik sektör hâline gelebilmesi için altyapı, insan kaynağı ve kurumsal kapasite alanlarında bütüncül politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (OECD, 2019; UNWTO, 2022; World Bank, 2020).

6. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bu çalışma, Doğu Akdeniz Bölgesi'nin turizm ekonomisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu; ancak söz konusu potansiyelin mevcut yapısal sınırlılıklar nedeniyle ekonomik değere yeterince dönüştürülemediğini ortaya koymaktadır. Bölgenin doğal ve kültürel kaynakları, inanç ve gastronomi turizmi olanakları ile kıyı turizmine elverişli yapısı, turizmin bölgesel kalkınmaya katkı sunabilecek güçlü bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Buna karşın altyapı eksiklikleri, turizm yatırımlarının parçalı yapısı, tanıtım ve markalaşma faaliyetlerinin yetersizliği ile mevsimselliğe bağlı gelir dalgalanmaları, bölgenin turizmden elde ettiği katma değeri sınırlayan başlıca unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Çalışmanın bulguları, turizmin Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yalnızca hizmetler sektörünü destekleyen ikincil bir faaliyet alanı olarak ele alınmasının, bölgesel kalkınma açısından önemli bir fırsatın kaçırılmasına yol açtığını göstermektedir. Turizmin bölgesel ekonomide daha etkin bir rol üstlenebilmesi için, öncelikle ulaşım ve konaklama altyapısının güçlendirilmesi, destinasyonlar arası bağlantıların iyileştirilmesi ve turizm yatırımlarının planlı bir çerçevede yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bölgenin çok yönlü turizm potansiyelini görünür kılacak hedef pazarlara yönelik tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi, turizm talebinin çeşitlendirilmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Politika yapıcılar açısından turizm, yalnızca döviz geliri sağlayan bir sektör olarak değil; istihdam yaratan, yerel girişimciliği destekleyen ve bölgesel gelir dağılımını iyileştiren stratejik bir kalkınma aracı olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda sürdürülebilir turizm politikalarının benimsenmesi, çevresel ve kültürel kaynakların korunmasını ekonomik büyüme hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Özellikle yerel üretim ve hizmet sağlayıcıların turizm sektörüyle entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgesel çarpan etkisini artırarak turizmin ekonomik katkılarını daha kalıcı kılacaktır.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle analiz, ağırlıklı olarak ikincil veri kaynaklarına dayandığından, bölgeye özgü mikro düzeydeki işletme performansları ve turist harcama kalıpları ayrıntılı biçimde incelenememiştir. Ayrıca veri kısıtları nedeniyle turizm faaliyetlerinin bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkileri sınırlı sayıda gösterge üzerinden değerlendirilmiş; dinamik ve uzun dönemli ekonometrik modellerin uygulanması kapsam dışında kalmıştır. Çalışmada Doğu Akdeniz Bölgesi bütüncül bir çerçevede ele alınmış olup, il ve alt bölge düzeyindeki farklılıklar ayrıntılı olarak ayrıştırılamamıştır. Gelecek araştırmalarda, il bazlı panel veri setleri kullanılarak turizm–büyüme ilişkisi daha derinlemesine analiz edilebilir; ayrıca anket ve saha çalışmaları yoluyla yerel işletmelerin, çalışanların ve ziyaretçilerin turizm algıları nicel ve nitel yöntemlerle incelenebilir. Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve dijitalleşmenin turizm ekonomisi üzerindeki etkilerinin Doğu Akdeniz özelinde ele alınması, bölgenin uzun vadeli kalkınma stratejilerine yönelik daha kapsamlı politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak Doğu Akdeniz Bölgesi, uzun vadeli ve bütüncül bir turizm ekonomi stratejisi çerçevesinde ele alındığında, Türkiye turizminde daha etkin ve dengeli bir konuma taşınabilir. Bölgenin turizm potansiyelinin planlı yatırımlar, kurumsal kapasite gelişimi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi hem bölgesel kalkınmaya hem de ulusal turizm politikalarının çeşitlendirilmesine anlamlı katkılar sunacaktır. Bu yönüyle çalışma, Doğu Akdeniz'in turizm ekonomisi içindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik politika tartışmalarına analitik bir zemin sağlamayı amaçlamaktadır.

KAYNAKÇA

- Aslan, A. (2014). Tourism development and economic growth in Turkey: Evidence from time series analysis. *Journal of Economic and Social Studies*, 4(2), 29–43.
- Bahar, O., & Bozkurt, K. (2010). Turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Türkiye örneği. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 21(2), 255–265.
- Bahar, O., & Kozak, M. (2019). *Turizm ekonomisi* (4. bs.). Detay Yayıncılık.
- Birvural, A. (2023). 1872 Antakya depreminin iktisadi etkileri. *Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Sciences)*, (67), 338–345.
- Birvural, A. (2025). Türkiye’de Cumhuriyet döneminde yaşanan depremlerin ekonomik etkileri ve çözüm önerileri. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 15(2), 153–165.
- Brida, J. G., Cortes-Jimenez, I., & Pulina, M. (2016). Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review. *Current Issues in Tourism*, 19(5), 394–430. <https://doi.org/10.1080/13683500.2013.868414>
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W. (2020). *Tourism economics and policy* (2nd ed.). Channel View Publications.
- Küçükaltan, D. (2018). Turizm ekonomisi ve bölgesel kalkınma ilişkisi. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 29(2), 145–162.
- OECD. (2019). *Tourism trends and policies 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6b47b985-en>
- TÜİK. (2023). *Turizm istatistikleri*. Türkiye İstatistik Kurumu. <https://www.tuik.gov.tr>
- UNWTO. (2022). *Tourism and economic development*. World Tourism Organization.
- World Bank. (2020). *Tourism for development*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org>.